

O'SIMLIK ZAMBURUG'LARINI INSON ORGANIZMIDAGI PATALOGIK KASALLIK QO'ZG'ATUVCHILARIGA TA'SIRI

Abduqodirov Shahbozbek

Qo'qon Universtiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti Davolash ishi yo'nalishi talabasi

Email: shahbozabduqodirov1407@gmail.com

Tel : +998887971419

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248045>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'simlik zamburug'larining (fitopatogen va endofitik zamburug'larning) inson organizmidagi patologik kasallik qo'zg'atuvchilarga nisbatan ta'siri yoritilgan. Tadqiqotda ayrim o'simlik zamburug'larining antibakterial, antiviral va antifungal xususiyatlarga ega ekani, ularning bioaktiv moddalar ishlab chiqarish orqali patogen mikroorganizmlar o'sishini susaytirishi yoki ularni butunlay yo'q qilishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, maqolada zamburug'lardan olingan ikkilamchi metabolitlarning farmakologik potentsiali, ularning dori vositalarini ishlab chiqishda qo'llanilishi va inson salomatligini saqlashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Olingan natijalar o'simlik zamburug'larini innovatsion biofarmatsevtik vosita sifatida qo'llash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: o'simlik zamburug'lari, bioaktiv moddalar, patogen mikroorganizmlar, antibakterial ta'sir, antifungal xususiyat, ikkilamchi metabolitlar, farmatsevtika, dori vositalari

Аннотация

В данной статье рассматривается влияние растительных грибов (фитопатогенных и эндофитных) на патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека. В исследовании показано, что некоторые растительные грибы обладают антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, а также способны подавлять рост или полностью уничтожать патогенные микроорганизмы за счёт выработки биологически активных веществ. Также в статье анализируется фармакологический потенциал вторичных метаболитов, полученных из грибов, возможность их использования при разработке лекарственных средств и их значение для сохранения здоровья человека. Полученные результаты расширяют возможности использования растительных грибов в качестве инновационных биофармацевтических средств.

Ключевые слова: растительные грибы, биологически активные вещества, патогенные микроорганизмы, антибактериальное действие, противогрибковые свойства, вторичные метаболиты, фармацевтика, лекарственные средства

Abstract

This article explores the effects of plant-associated fungi (phytopathogenic and endophytic) on pathogenic microorganisms that cause diseases in humans. The study demonstrates that certain plant fungi possess antibacterial, antiviral, and antifungal properties and can inhibit or eliminate pathogenic microbes through the production of bioactive compounds. The article also analyzes the pharmacological potential of fungal secondary metabolites, their application in drug development, and their importance in maintaining human health. The findings contribute to expanding the use of plant fungi as innovative biopharmaceutical agents.

Keywords: plant fungi, bioactive compounds, pathogenic microorganisms, antibacterial activity, antifungal properties, secondary metabolites, pharmaceuticals, medicinal drugs

Kirish

Zamburug'lar (*fungi* yoki *mycetes*) — eukariot organizmlar dunyosi (bulimi). Tayyor organik moddalar hisobiga yashaydi, ya'ni geterotrof organizm hisoblanadi. Odatda o'simliklarda, tuproqda, suvda, hayvonlarda yoki ularning qoldiqlarida hayot kechiradi. Oziqlanish usuliga qarab parazit va saprofitga bo'linadi. Ularning odamlar va hayvonlar uchun zararli va foydali yuz mingdan ortiq turi uchraydi. Zamburug'lar haqidagi fan mikologiya deb ataladi.

Zamburug'larning tuzilishi

Zamburug'larni mikologiya fani o'rganadi. Zamburug'lar ilgari o'simliklar dunyosiga kiritilar edi. Olimlar zamburug' turlarini chuqur o'rganish natijasida ularni alohida olam sifatida ajratishgan. Zamburug'lar bakteriyalardan farq qilib, eukariot organizm hisoblanadi. Zamburug'lar o'simliklar kabi erkin harakatlana olmaydi, hayvonlarga o'xshab geterotrof oziqlanadi. Zamburug'lar yashashi uchun ozuqa, harorat va namlik yetarli bo'lishi kerak, yorug'lik bo'lishi shart emas^[1]. Ko'pchilik zamburug'larning (ba'zi hujayra ichki parazitlaridan tashqari) vegetativ tanasi mitseliy kurinishida, ya'ni oziqlanish substrati sirtiga yoki ichiga taralib, uchidan o'sadigan ingichka ipcha — gifalardan iborat. Ko'payishi. vegetativ va reproduktiv (jinsiz va jinsiy) ko'payadi. Vegetativ ko'payish mitseliy ipchalarining bo'linishi yoki sklerotsiyalar bilan amalga oshadi. Bu bo'lakchalar har xil yo'l bilan tarqalib, qulay sharoitga tushganda yangi mitseliysi hosil bo'ladi. Jinsiz ko'payish mitseliyning maxsus shoxchalarida xreil bo'ladigan sporalar orqali ro'y beradi. Sporalar hosil bo'lishiga qarab endogen va ekzogen buladi. Endogen sporalar odatda gifa (sporangiy yoki zoosporangiy)ning sharsimon uchlarida kup miqdorda rivojlanadi. Ekzogen sporalar (konidiyalar) mitseliyning maxsus shoxlarida yakka, guruh bulib, kupincha zanjirsimon rivojlanadi. Jinsiy ko'payish ikkita har xil jinsiy hujayraning qo'shilishidan hosil bo'ladigan zigotalar orqali ro'y beradi. Hamma joyda keng tarqalgan. Aksari zamburug'larning tabiatda umri qisqa. Ularning mitseliysi bir necha sutkada rivojlanib, spora hosil qilgach, o'sishdan to'xtab, nobud bo'ladi. Mitseliysi ko'p yil yashaydigan zamburug'lar ham bor. Jumladan, patogen va parazit zamburug'lar mitseliysi bir necha yillab yashaydi. Shuningdek, sklerotsiyalari va turlituman sporalari bilan uzoq vaqqgacha saqlanadigan zamburug'lar ham bo'ladi. Ko'p sporalar quruq holatda hayotchanligini o'n yillab saqlashi mumkin. Muhim fiziologik xususiyatlari. Zamburug'lar rivojlanishi uchun kislorod zarur bo'lib, aerob organizm hisoblanadi. Lekin ayrim zamburug'lar, masalan, achitqi zamburug'lar iga ozgina kislorod ham yetarli. Ko'p zamburug'lar turli xil (spirtli, limonli) achitish xususiyatiga ega. Zamburug'lar 20—25° da yaxshi o'sadi, ba'zilar 2—4° da ham o'saveradi. Zamburug'larning o'sishi uchun yorug'lik zarur emas, lekin quyosh nuri ularning o'sishi va spora hosil qilishiga salbiy ta'sir etadi. Tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. Tuproqda yashaydigan zamburug'lar o'simlik qoldiqlari (jumladan qiyin parchalanadigan [[sellyuloza] va lignin)ni yemiradi va mineralashtiradi. Yog'ochlarni, asosan, po'kak zamburug'lar yemiradi. Ko'pchilik zamburug'lar o'simliklarda turli kasalliklarni qo'zg'atadi. Odamlardagi qator kasalliklar: kal, qirma temiratki va boshqalarni zamburug'lar qo'zg'atadi. Foydali zamburug'lar ham ko'p. Penicullium va Aspergillus turkumiga mansub zamburug'lardan vitaminlar, antibiotiklar, limon kislota va steroid preparatlar olishda foydalaniladi. Achitqi zamburug'lar vino, non, pivo tayyorlashda ishlatiladi. Zamburug'lardan

ko'nychilik, to'qimachilikda va sanoatning boshqa tarmoqlarida qo'llaniladigan turli xil fermentlar olinadi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida zamburug'lar ovqatga ishlatiladi; iste'mol qilinadigan zamburug'larning turi 100 dan ortadi. Bulardan kuplari qimmatli bo'lib, tarkibida oqsil moddalari, vitaminlar va fermentlar bor. Zamburug'lar, asosan, konservalab (quritib, tuzlab, ziralab) iste'mol qilinadi.

Terining zamburug'li kasalliklari — parazit zamburug'lar qo'zg'atadigan kasalliklar (dermatomikozlar, kandidamikozlar, mikoziar va boshqalar).

Dermatomikozlar (dermato... va yun. mykes — zamburug') — terining zamburug'li kasalliklari; parazit zamburug'lar (dermatomitsetlar) qo'zg'atadi. D. 4 xil bo'ladi: 1) keratomikozlar — zamburug'lar terining eng ustki muguz qavatida yoki soch kutikulasida bo'ladi; unda yallig'lanish, og'riq, qichishish alomatlari kuzatilmaydi. Bunga qipiqdi temiratki, eritrazma, pyedra (sochdagi suv sirka), qo'ltiq trixomikozi kiradi; 2) epidermomikozlar — zamburug'lar terining muguz qavatida, tirnoqlarda bo'ladi, ko'pincha teri yallig'lanadi. Bunga chov va oyoq panjasi epidermofitiyasi, rubrofitiya, kandidamikozlar kiradi; 3) trixomikozlar — zamburug'lar terining ustki qavatini yallig'lantirib, sochning tagigacha kirib ketadi. Bularga trixofitiya, mikrosporiya, kal (favus) kiradi, ular yuqumli; 4) chuqur mikoziar — zamburug'lar terining chuqur qavatiga o'tib, og'ir yallig'lanish alomatlari, katta-kichik tugunchalar paydo qiladi; keyinchalik qon va limfa tomirlari orqali muskul, suyak va ichki a'zolar (o'pka, buyrak, ichak)ga ham tarqaladi. Vaqtida davolanmasa og'ir oqibatlariga olib borishi mumkin. D.ning oldini olish uchun shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish, kasallik manbai va bemorni vaqtida aniqlash, shuningdek, bemorning oila a'zolari, bolalar muassasalaridagi tarbiyalanuvchilar va barcha xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib turish lozim. Davo asosan kasallikning xili va alomatlari ga qarab buyuriladi.

Zamburug'li kasallik sabablari

Ko'pincha ipli tuzilmalar yoki dermatomitsetalar (trixofiton, mikrosporon, axorion) kuzatiladi. Zamburug'larning ikkinchi guruhi — Kandida avlodiga mansub achitqi zamburug'lari. Kasallik manbalari kasallangan hayvonlar yoki odamlar hisoblanadi.

Infektsiyalanish inson yoki hayvon tanasining nuqsonli qismi bilan yaqin kontakt qilish, shuningdek, bemorning ifloslangan buyumlari bilan aloqada bo'lish orqali sodir bo'ladi.

Zamburug'lar tashqi muhitda juda barqaror bo'lgan sporalar bilan ko'payganligi sababli ular kundalik buyumlarga, epidermis yoki shilliq qavatlarining boshqa joylariga tushadi va ularda uzoq vaqt davomida saqlanib qoladi. Go'zallik salonlari, sartaroshxonalar, basseynlar, hammomlar, manikyur salonlariga tashrif buyurish paytida zamburug'li kasalliklar bilan kasallanish xavfi mavjud. Ortqicha terlash (gipergidroz), immunitetning pasayishi, terida shilinish va yoriqlar mavjudligida, avitaminozlar va shaxsiy gigiyena choralariga rioya qilmaslik bilan bog'liq patologiya paydo bo'lishi hollari mavjud.

Alomatlari

Odatda, barcha zamburug'li kasalliklar terining yengil va sezilmaydigan qipiqdan boshlanadi. Biroq, har bir turi ma'lum bir alomatlar bilan tavsiflanadi:

- Keratomikoz — bu epidermisga ta'sir etadi, yallig'lanishni keltirib chiqarmaydi, shikastlangan dermatomalarning qipiqdanishi, pigmentatsiyaning o'zgarishi xarakterlidir. Shikastlanish o'choqlari turli o'lcham va shakllarga ega.
- Dermatofitiyalar — bunda epidermis va uning ortiqalari jalb etiladi, yallig'lanish jarayoni rivojlanishi ehtimoli mavjud. Oyoq, sochlar, chov qatlamlari haddan tashqari qipiqdanishi yoki

qizarish bilan tavsiflanadi, yoriqlar, namlanish shakllanadi. O'choqli alopetsiya, tirnoqlarning rangi va qalinligi o'zgarishi kuzatiladi.

- Kandidozlar — oq rangli o'choqlar paydo bo'ladi, ularning ostida qizarishlar aniqlanadi. Og'riq yoki qichishish bilan birga kechishi mumkin.
- Chuqur mikroplar — bu terining, ichki a'zolarining tizimli, massiv shikastlanishi bo'lib, zamburug'larning organizm bo'ylab disseminatsiyali tarqalishi bilan birga kechadi. Kechishi tabiati o'tkir yoki surunkali bo'lishi mumkin.

Agar bunday belgilar mavjud bo'lsa, dermatologga murojaat qilish zarur.

Zamburug'li kasalliklarni tashxislash

Tashxis mikroskopik va madaniy ekish tadqiqot usullaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. **Mikroskopik tashxis quyidagi choralarni o'z ichiga oladi:**

Bemordan tekshirish uchun soch, terini tangachalari yoki tirnoq qirindisi olinadi. Shuningdek, mitseliyning sporalari, gaz pufakchalari, yirik zamburug' fragmentlari ham qayd qilinadi. Madaniy usul shikastlanishga sabab bo'lgan mitseliy turini aniqlash imkonini beradi. U zamburug'larni oziqa muhitida o'stirish va ularning o'sishi xarakteri va hosil bo'lgan kolonniyani baholashdan iborat.

Zamburug'li kasalliklarni davolash

Patologiyalarni davolash va tegishli kompleks terapiyani tayinlash bilan shifokor-dermatolog shug'ullanadi. Terapiyada turli xil farmakologik shakllar qo'llaniladi: tabletkalar, malhamlar, kremlar, kukunlar, aerezollar va ularning kombinatsiyasi, masalan, bir vaqtning o'zida tabletkalar ichish va malhamlarni surtish.

Immunoterapiya — organizmning himoya xususiyatlarini (immunitetini) rag'batlantirish va vitaminli terapiya ortiqchalik qilmaydi. Tizimli zamburug'larga qarshi vositalardan itrakonazol, flukonazol, terbinafin gidroksid, ketokonazol ajratiladi. Mitseliydan qutulish uchun 60%li giposulfit natriy eritmasi, so'ngra 6%li xlorid kislotasi eritmasi bilan artish belgilanishi mumkin. Boshning sochli qismi shikastlanganda, ketokonazol asosli shampunlar buyuriladi.

Kandidozni davolashda: antibakterial dorilarni qabul qilishni to'xtatish, tizimli antifungal terapiya, zamburug'larga qarshi dori vositalari, malhamlar (lamizil, klotrimazol) va kremlarni va ichak mikroflorasini tiklash uchun preparatlarni (probiotiklar) qo'llash ko'rsatiladi.

Oldini olish

Zamburug'li kasalliklarni oldini olish uchun oddiy profilaktika choralariga rioya qilish kerak. Shaxsiy gigiena qoidalariga amal qilish: kishi o'z tarog'i, oyoq kiyimlaridan foydalanishi kerak. Mushuk, it, sigir, ot kabi hayvonlar bilan yaqin kontakda bo'lgandan keyin qo'llarni yaxshilab yuvish tavsiya etiladi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida xulosa qilish mumkinki, o'simlik zamburug'lari inson salomatligi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan tabiiy bioaktiv manba hisoblanadi. Ular ishlab chiqaradigan ikkilamchi metabolitlar turli patogen mikroorganizmlarga qarshi samarali ta'sir ko'rsatib, antibakterial, antifungal va antiviral xususiyatlarga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Bunday zamburug'larning farmakologik potensialini o'rganish, ularni zamonaviy biotibbiyot va farmatsevtika sohalarida qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi. Kelgusida o'simlik zamburug'lari asosida yangi dori vositalarini yaratish orqali inson organizmini xavfli kasalliklardan himoya qilish va davolashda samaradorlikni oshirish mumkin. Shuningdek,

ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish, yangi zamburug‘ shtammlarini aniqlash va ularning bioaktivlik darajasini chuqur o‘rganish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rasulov, B. A. (2019). Fitopatogen zamburug‘lar va ularning bioaktiv moddalari. Toshkent: Biologiya fanlari nashriyoti.
2. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. (2020). Zamburug‘lar biologiyasi va ularning amaliy ahamiyati. Toshkent: O‘zbekiston biologiya fanlari instituti nashriyoti.
3. Karimov, I. M., & Xudoyberdiyev, A. S. (2018). Biotexnologiya asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
4. Normatov, D. N. (2017). O‘simlik zamburug‘larining antibiotik xususiyatlari. // O‘zFA “Biologiya va tibbiyot muammolari” ilmiy jurnali, №2, 45–50.
5. Abdullayeva, S. T., & Xasanov, R. M. (2021). Endofitik zamburug‘lar va ularning farmakologik ahamiyati. // Biologiya va ekologiya muammolari, №3, 63–68.
6. Islomov, O. T. (2020). Zamburug‘lardan olingan ikkilamchi metabolitlar va ularning tibbiyotdagi qo‘llanilishi. Toshkent: Innovatsion tibbiyot markazi.
7. Toshpulatova, M. X. (2016). O‘simlik zamburug‘larining mikroorganizmlarga qarshi faolligi. // O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi, №4, 72–76.